

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7832962>

Научный руководитель: Тиллаева муясар Ярбазаровна

Таджиева Дилбар Махмадмуродовна

*Шахрисабзский государственный педагогический институт Факультет языков
направление русский язык и литература*

Аннотация: *Данная статья посвящена сфере лингвистики, когда языки изучаются как отдельный объект науки. В современном мире знание языков человеком, как части общества, необходимо и востребовано, так как коммуникабельность между людьми важно осуществлять во всех сферах деятельности: бизнеса, политики, экономики, международных отношений и т.д. Основным понятием лингвистической географии является «языковой ареал», т.е. границы распространения отдельных языковых явлений.*

Ключевые слова: *язык, лингвистика, лингвистическая география, языковой ареал.*

В русском языке существует пословица «Без языка и колокол нем». Ее смысл заключается в том, что с помощью языка человек может говорить, выражать свое отношение к чему-либо, описывать события, общаться, выражать чувства. Точно также и колокол при помощи языка может донести до слушающего прекрасную музыку, которая затрагивает и лечит душу. Язык играет огромную роль в жизни человека. Трудно представить, что было бы, если бы на Земле не существовало такого многообразия языков.

Язык отражает менталитет народа. То, что свойственно той или иной национальности, всенепременно отразится и на языке. Вот, например, немецкий язык, кажется нам довольно грубым, сухим. Это не просто так - людям, говорящим на этом языке свойственны дисциплинированность, пунктуальность.

Он помогает людям понимать друг друга, он создает огромную почву для творчества. Сколько стихов, песен сложено на разных языках мира. Мы читаем литературу, развиваемся, учимся чему-то новому, осваиваем какие-то навыки. Все это происходит посредством слова. В синтезе с другими видами искусства велика вероятность создать настоящий шедевр.

С помощью языка восстанавливается наша история. Большинство событий, исторических дат передаются из уст в уста, формируя знание о прошлом, о том, как все происходило до нашего появления.

Язык многофункционален, на сегодняшний день невозможно даже на секунду задуматься и понять, что было бы без его существования. Мы ежедневно

разговариваем с близкими нам людьми и коллегами по работе, педагоги объясняют ученикам тот или иной процесс и все это благодаря существованию языка - таких примеров масса.

Мы живем на планете Земля, где живут представители очень разных национальностей, говорящих на разных языках мира. А сколько же языков в мире существует на данный момент? Согласно данным крупнейшего в мире каталога языков Ethnologue, по состоянию на 2022 год на Земле насчитывается 7151 язык, относящийся к 142 различным языковым семьям_ [1].

На 40 наиболее распространённых языках разговаривает примерно 2/3 населения земного шара. Наиболее распространёнными языками считаются английский, русский, португальский, китайский и т.д. Значительно распространён и французский язык, однако число тех, кто считает его родным (первым), сравнительно невелико.

Но почему же на некоторые языки более распространённые и на них разговаривает большая часть населения земли, а на других лишь малая часть, либо они вовсе вымирают? С развитием коммуникаций число живых языков сокращается со средней скоростью 1 язык в две недели. Языки умирают вместе с последним носителем, и поэтому опасность грозит, прежде всего, народностям, не использующим письменность. Одна из причин гибели языков — неравномерное распределение их по числу носителей. Так, на 80 % населения планеты приходится 80 языков, а на 3,5 тыс. языков — лишь 0,2 % жителей Земли. Основными причинами процесса исчезновения языков считаются глобализация и миграция. Люди уезжают из деревень в города и теряют язык своего народа [2].

По данным «Атласа мировых языков, находящихся под угрозой исчезновения» ЮНЕСКО, в настоящее время в Европе исчезновение угрожает примерно 50 языкам. В мире в целом насчитывается более 400 языков, которые считаются исчезающими, а около половины существующих языков выйдет из употребления уже к середине XXI столетия[^]. Многие языки исчезают из-за того, что их носители вступают в контакт с более сильной языковой средой, поэтому под угрозой исчезновения в первую очередь находятся языки малых народностей и языки народов, не имеющих государственности. Если язык изучают менее 70 % детей, он считается исчезающим [2].

В наиболее уязвимом положении находятся языки аборигенов Австралии, Индокитая, Америки, Африки и изолированных от континентов и островов — там существует множество мелких народностей, которые вытесняются другими. Наиболее стойки языки Европы — страны Европы развиты, и в них обитает множество жителей, следовательно, потеря даже нескольких тысяч носителей данных языков является несущественной.

Единственным исключением является латынь, являющаяся одним из официальных языков Ватикана и представляющая собой уже мёртвый язык.

На эти и другие вопросы отвечает раздел лингвистики изучающий вопросы территориального размещения языков и распространения языковых явлений «Лингвистическая география». Материалы лингвистической географии дают возможность изучать территорию распространения того или иного явления, относящегося к любому аспекту языка [3].

Среди самых востребованных языков английский, без сомнения, на первом месте. По своей популярности обогнал все другие. Испанский - второй востребованный язык мира, так как является официальным средством общения 20 стран.

В последние годы Китай активно претендует на звание новой сверхдержавы. Этому способствует как мощный культурный пласт с многовековой историей, так и развитая экономика, плюс невероятное число жителей (1,4 млрд.). Русский язык тоже занимает лидирующие строчки в топе популярности мирового масштаба [4]. В Евразии им пользуются 250 млн. человек.

Какие же языки считаются самыми сложными в изучении?

1. Китайский язык - самый трудный, по мнению лингвистов со всего мира. Такая сплочённость во мнении обусловлена рядом особенностей: около 87 000 иероглифов в современном словаре. Такого количества знаков, которые необходимо запомнить, нет ни в одном известном языке. Каждый иероглиф несёт в себе значение отдельного слова, а иногда целого предложения. Изображение иероглифа предопределяет смысл слова. Правильно произнести слово или фразу, изображённую в виде иероглифа, без знания нюансов знаковой системы невозможно. Без помощи носителя успешно освоить знаковую систему практически нереально.

2. Не менее трудным для иностранцев является арабский язык. Он также характеризуется уникальной письменностью, которая носит название арабская вязь. В отличие от других знаковых систем, написание слов в арабском языке осуществляется справа налево.

Русский - самый запутанный язык и находится в первой тройке самых сложных. И вот почему. Ударение может падать на любой слог. Для сравнения - в других языках ударение зачастую фиксированное, например, падает всегда на последний слог, как во французском. В зависимости от ударения меняется смысл многих слов. В русском языке много слов - омонимов, которые произносятся и пишутся одинаково, но имеют разные значения. Смысл созвучных слов в речи часто определяется исключительно по контексту, хотя на письме есть различия.

Самыми редкими языками считаются: 1) чамикуро, очень редкий и малоизвестный язык, на нём разговаривает лишь восемь людей, живущих сегодня. Является официальным языком в городе Лагунас в Перу, где проживает 10-20 людей из племени под таким же названием. 2) Аяпанский язык в прошлом был очень распространён среди жителей Мексики, но в мире все переменчиво и теперь этот язык вымирает, как и многое другое, что отошло в прошлое. 3) Сильбо гомеро - это язык,

на котором говорят коренные жители Канарских островов, имеет всего две гласные и четыре согласных, а вместо обычной речи используется свист [5].

Велико количество исчезнувших языков, среди которых: латынь, корниш (корнский), шуадит, яна, тасманский, айнский [6].

Мы пришли к выводу, что несмотря на то, что в мире большое количество языков, с каждым годом их количество постоянно уменьшается. Всё это связано с тем, что не каждое государство проводит соответствующую языковую политику по сохранению целостности своего местного языка или наречия.

В современном обществе знание языков расширяет кругозор, тренирует память, открывает двери престижных вузов. Знать два и более языка - это уже не редкость, а необходимость, вызванная глобализацией и развитием международных связей. Количество людей, говорящих на двух и более языках, постоянно увеличивается.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Сайт ПостНаука. URL: <https://postnauka.ru/longreads/156688>.
2. Сайт LES Медиаполигон URL: <https://les.media/articles/285749-yazyk-rozhdennyu-v-tundre>.
3. Сайт Малые языки России URL: <https://minlang.iling-ran.ru/lang/chukotskiy-yazyk>.
4. Нечаева, И. В. Актуальные проблемы орфографии иноязычных заимствований / И.В. Нечаева. - М.: Азбуковник, 2011. - 168 с.
5. Вальтер, Х. Словарь: Заимствования в русском субстандарте. Англицизмы / Х. Вальтер, О. Вовк, А. Зумп, и др.. - М.: ИТИ ТЕХНОЛОГИИ, 2004. - 416 с.
6. Васильева, С. Г. Китайско-русский словарь иностранных заимствований в современном китайском языке / С.Г. Васильева, Лю Гуаньчжун. - М.: Восточная книга, 2009. - 160 с.